

ИНТЕГРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ООН В СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ УНИВЕРСИТЕТАМИ УЗБЕКИСТАНА: ЗНАЧИМОСТЬ И ПУТИ РЕАЛИЗАЦИИ

Косимов Отабек Абдисалимович¹, Юсупов Акбар Зухур угли²

¹старший преподаватель Университета Пучон в г. Ташкенте;

²Студент кафедры «Менеджмент» Университета Пучон в г. Ташкенте

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17724716>

***Аннотация.** В условиях реализации повестки ООН до 2030 года интеграция Целей устойчивого развития (ЦУР) в стратегии университетов становится ключевым условием модернизации системы высшего образования. Для Узбекистана, взявшего курс на расширение доступа к высшему образованию и укрепление роли университетов в социально-экономическом развитии, устойчивое развитие выступает не только глобальным, но и национальным приоритетом. В статье рассматриваются нормативно-стратегические основания интеграции ЦУР в управление вузами Узбекистана, анализируются основные вызовы и институциональные барьеры. Предлагаются практические направления и инструменты встраивания ЦУР в стратегическое и операционное управление университетами, включая образовательные программы, научные исследования, кампусную политику и партнёрства.*

***Ключевые слова:** высшее образование, устойчивое развитие, Цели устойчивого развития ООН, стратегическое управление университетом, университет 3.0.*

Повестка ООН в области устойчивого развития до 2030 года [1] существенно изменила представление о миссии университетов как на глобальном, так и на национальном уровне. Теперь вузы рассматриваются не только как учреждения, обеспечивающие подготовку квалифицированных кадров и производство научных знаний, но и как ключевые акторы, влияющие на социальные, экономические и экологические преобразования в своих странах. В этом контексте от университетов ожидается, что они будут формировать устойчивые модели развития кампуса, внедрять принципы «зелёного» управления и продвигать ценности социальной ответственности. Интеграция ЦУР в университетскую стратегию не может ограничиваться декларативными формулировками в миссии или отдельных документах. Речь идёт о глубокой трансформации управленческих практик, образовательных программ, научной повестки и системы партнёрств с государством, бизнесом и гражданским обществом в логике устойчивого развития.

Для Узбекистана, реализующего стратегию «Узбекистан–2030» и национальные цели устойчивого развития, вопрос интеграции ЦУР в политику высшего образования [2] приобретает особое, стратегическое значение [3]. От того, насколько последовательно университеты будут включены в реализацию повестки устойчивого развития, зависит не только расширение охвата высшим образованием, но и качественное обновление содержания и форм подготовки кадров. Развитие научного потенциала, инновационной экосистемы и социальной активности вузов напрямую коррелирует с достижением целого ряда ЦУР, прежде всего ЦУР 4 «Качественное образование». В то же время вклад системы высшего образования важен и для реализации других целей — ЦУР 5 (гендерное

равенство), ЦУР 8 (достойная работа и экономический рост), ЦУР 9 (индустриализация, инновации и инфраструктура), ЦУР 10 (сокращение неравенства) и ЦУР 17 (партнёрство в интересах устойчивого развития). Цель данной статьи – обосновать значимость интеграции Целей устойчивого развития ООН в стратегическое управление университетами Узбекистана и предложить возможные пути реализации этого процесса на институциональном уровне.

В данной статье ставится задача раскрыть теоретико-методологические основания интеграции ЦУР в стратегии развития университетов как особого направления в современной политике высшего образования. Важным аспектом исследования является обозначение нормативно-стратегического контекста Узбекистана, в рамках которого реализуются как национальные цели устойчивого развития, так и реформы в сфере высшего образования. Отдельное внимание уделяется анализу ключевых вызовов и институциональных ограничений, с которыми сталкиваются университеты при попытке встроить повестку устойчивого развития в свои миссии, программы и модели управления. На основе этого предлагаются практические направления и инструменты интеграции ЦУР в стратегическое управление вузами, ориентированные на усиление их вклада в достижение национальных и глобальных целей устойчивого развития.

Теоретические основания интеграции ЦУР в стратегии университетов

Международная литература [4], посвящённая взаимосвязи высшего образования и устойчивого развития, подчёркивает, что университетам отводится «двойная роль» в этом процессе. С одной стороны, они выступают объектами трансформации, поскольку самим университетам необходимо становиться более устойчивыми организациями на уровне инфраструктуры, управления и повседневных практик. С другой стороны, вузы рассматриваются как активные субъекты изменений, оказывающие влияние на общество далеко за пределами университетского кампуса. Через образовательные программы, научные исследования и партнёрские инициативы они формируют у студентов, сотрудников, местных сообществ и партнёров компетенции, знания и ценностные ориентиры устойчивого развития.

Исследования показывают [5], что наибольшего эффекта удаётся добиться тогда, когда интеграция ЦУР становится частью общей стратегической логики развития университета. В этом случае цели устойчивого развития закрепляются в миссии вуза и ключевых стратегических документах, определяющих его долгосрочные приоритеты. Существенную роль играет и встраивание ЦУР в систему управления университетом, включая вопросы управления, обеспечения качества, риск-менеджмента и финансового планирования. Не менее важно учитывать повестку устойчивого развития при проектировании образовательных программ и описании образовательных результатов, формируя у студентов соответствующие компетенции. Интеграция ЦУР должна отражаться и в научно-исследовательской, а также инновационной деятельности, направляя исследования на поиск решений социально, экономически и экологически значимых проблем. Наконец, реализация ЦУР становится неотъемлемой частью «третьей миссии» университета, связанной с взаимодействием с обществом, развитием местных сообществ и поддержкой регионального развития.[3]

В европейской практике устойчивость всё чаще понимается как сквозной принцип стратегического развития университетов, а не как отдельное направление или набор разрозненных инициатив. Вузы переходят к внедрению ESG-подходов, которые

позволяют увязать экологические, социальные и управленческие аспекты в единую рамку. Такая рамка оформляется через систему стратегических целей, количественных и качественных показателей, а также регулярной публичной отчётности. Вместе с тем в исследованиях подчёркивается, что для развивающихся стран, к которым относится и Узбекистан, простое копирование европейских моделей интеграции ЦУР оказывается недостаточным и зачастую неэффективным. Глобальная повестка устойчивого развития должна быть адаптирована к национальным условиям, уровню ресурсной обеспеченности университетов и степени институциональной зрелости системы высшего образования [6].

Нормативно-стратегический контекст Узбекистана

Узбекистан официально адаптировал Цели устойчивого развития, утвердив национальные цели, задачи и индикаторы до 2030 года и интегрировав их в ключевые стратегические документы [3]. На национальном уровне сформирована развернутая система мониторинга ЦУР, включающая более 190 индикаторов, часть из которых напрямую связана с развитием образования, занятости молодёжи, продвижением гендерного равенства и поддержкой инновационного развития, что отражается, в том числе, в аналитических материалах профильных исследовательских институтов.

В сфере высшего образования основным программным документом выступает Концепция развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года [2], в которой поставлены задачи расширения охвата высшим образованием, интернационализации, укрепления научно-исследовательского потенциала и усиления связей университетов с экономикой и обществом. Хотя данная Концепция прямо не выстроена вокруг структуры 17 ЦУР, её ключевые цели и индикаторы содержательно коррелируют с повесткой устойчивого развития, акцентируя качество образования, инновационное развитие, укрепление человеческого капитала, поддержку регионального развития и социальную справедливость. Тем самым нормативная база Узбекистана создаёт важные предпосылки для институциональной интеграции ЦУР в стратегическое управление университетами, однако степень формального и содержательного отражения этих целей в документах конкретных вузов остаётся крайне неоднородной: одни университеты уже публикуют собственные отчёты по ЦУР и реализуют целевые проекты, тогда как другие ограничиваются общими декларациями на уровне миссии и стратегий.

Ключевые вызовы интеграции ЦУР в стратегическое управление вузами Узбекистана

Несмотря на наличие общенациональных ориентиров, реальная интеграция ЦУР в стратегии университетов сталкивается с рядом системных проблем. Сохраняется риск «декларативности» устойчивого развития, когда формальные ссылки на ЦУР в стратегиях и презентациях не подкрепляются изменением управленческих процессов, системы мотивации, бюджетирования и оценки эффективности. В некоторых зарубежных исследованиях подчёркивается [6], что в такой ситуации устойчивое развитие превращается в «параллельный дискурс», не встроенный в ядро университетской стратегии.

Дополнительным барьером становится дефицит методических и кадровых ресурсов, необходимых для системной работы с ЦУР: управленческие команды и преподаватели часто не обладают достаточными компетенциями в области устойчивого развития и ESG-подходов, методами стратегического планирования и анализа жизненного цикла проектов, а также навыками работы с индикаторами и системами мониторинга.

Российские эмпирические данные [4] демонстрируют, что без целенаправленной подготовки управленцев, преподавателей и специалистов по качеству устойчивое развитие остаётся «дополнительной темой» для узкого круга инициативных сотрудников, не переходя на уровень институциональной политики.

Интеграция ЦУР также предполагает качественное развитие «третьей миссии» университета, связанной с устойчивым партнёрством с регионом, бизнесом, органами власти и гражданским обществом. В Узбекистане [8] это направление заметно активизируется, однако его содержание ещё не в полной мере формализовано в стратегиях, ключевых показателях эффективности и механизмах отчётности большинства вузов. При этом нерешённым остаётся вопрос балансировки между академической автономией университетов и жёсткими нормативно-финансовыми рамками: для устойчивой интеграции ЦУР необходима возможность гибко корректировать образовательные программы, открывать междисциплинарные направления, развивать проектное и сервисное обучение, что требует сочетания внутренней инициативы и внешней политической и финансовой поддержки.

Направления интеграции ЦУР в стратегическое управление университетами

Опыт зарубежных университетов [7], а также первые шаги национальных вузов [10] позволяют выделить несколько уровней, на которых ЦУР могут быть встроены в стратегическое и операционное управление.

Первый шаг предполагает включение устойчивого развития и ЦУР в миссию университета, где акцент делается на вкладе вуза в устойчивое развитие региона и страны, а также в стратегию развития, в которой формулируются цели и задачи с учётом ЦУР и ESG-подходов, и в программы развития факультетов и институтов, отражающие эти приоритеты на уровне отдельных подразделений. При этом важно, чтобы ЦУР не оказывались вынесенными в отдельное приложение или «добавленным разделом», а пронизывали все ключевые стратегические направления университета – качество образования, развитие исследований, интернационализацию, цифровизацию, кадровую политику, инфраструктуру и социальную ответственность, формируя целостную логику устойчивого развития в долгосрочной перспективе.

Следующий уровень связан с переводом стратегических установок в конкретные управленческие процессы и систему показателей эффективности. Это предполагает включение в университетские КPI индикаторов, связанных с ЦУР, таких как доступность образования, уровень инклюзии, гендерный баланс, развитие «зелёной» инфраструктуры и реализация социальных проектов, а также регулярную подготовку публичных отчётов и докладов по устойчивому развитию на уровне вуза и создание структурных единиц или назначение ответственных лиц по устойчивому развитию в формате SDG-офиса, ESG-координатора или рабочих групп. Для Узбекистана логичным шагом могло бы стать сопоставление типовых показателей эффективности вузов с национальными индикаторами по ЦУР, в первую очередь по цели 4 [9] и взаимосвязанным с ней целям, что позволило бы выстроить более согласованную систему мониторинга вклада университетов в достижение национальных приоритетов устойчивого развития.

На уровне образовательного процесса интеграция ЦУР может осуществляться через введение междисциплинарных курсов, посвящённых устойчивому развитию, ESG-подходам и социальному предпринимательству, а также через встраивание задач устойчивого развития в содержание профильных дисциплин в области инженерии,

экономики, педагогики, IT, управления и других сфер подготовки. Важную роль играет развитие проектного обучения, когда студенты решают реальные задачи местных сообществ и организаций, связанные с достижением ЦУР, и одновременное закрепление компетенций устойчивого развития в модели выпускника и внутренних образовательных стандартах университета, что позволяет рассматривать эти компетенции как обязательный результат обучения. Для педагогических, экономических и технических вузов Узбекистана особый потенциал открывается при интеграции ЦУР в подготовку будущих учителей, управленцев образования, инженеров и специалистов по управлению природными ресурсами, поскольку именно эти категории профессионалов в дальнейшем будут определять качество реализации ЦУР на уровне школ, предприятий и органов управления [6].

Интеграция ЦУР в стратегию университета предполагает переориентацию части научных исследований и проектной деятельности на решение задач устойчивого развития региона и страны, в том числе через поддержку междисциплинарных проектов в области экологии, урбанистики, социальной политики, устойчивого сельского хозяйства и цифровизации социальных услуг. Важным инструментом здесь являются создание центров устойчивого развития при университетах, участие в международных сетях и консорциумах, работающих по повестке ЦУР, а также развитие форм сервисного обучения и волонтерских программ, направленных на решение локальных социальных и экологических проблем. В национальном контексте особое значение приобретает укрепление третьей миссии университетов – их вклада в социальную трансформацию, снижение бедности, развитие человеческого капитала и поддержку местных сообществ, что прямо соотносится с национальными приоритетами по достижению ЦУР [8] и позволяет университетам выступать в роли ключевых акторов устойчивых преобразований.

Устойчивое развитие должно проявляться не только в документах и проектах, но и в повседневной жизни кампуса, включая повышение энергоэффективности зданий и инфраструктуры, ответственное управление отходами, водными и иными ресурсами, развитие «зелёной» мобильности и более устойчивых моделей питания, а также формирование инклюзивной среды и поддержание студенческих инициатив в области устойчивого развития. Международные рекомендации подчёркивают, что для студентов именно «видимая практика» университета – наличие зелёного кампуса, социальных инициатив, открытых отчётов и возможностей участия в устойчивых проектах – становится ключевым каналом формирования ценностей устойчивого развития и мотивирует их воспринимать эти ценности как норму профессионального и гражданского поведения.

Рекомендации для университетов Узбекистана

Опираясь на рассмотренный международный и национальный контекст, можно предложить для университетов Узбекистана ряд последовательных практических шагов по интеграции ЦУР. Во-первых, целесообразно провести аудит текущей деятельности в привязке к ЦУР, «картируя» образовательные программы, исследования, проекты и инициативы по отношению к 17 целям и национальным индикаторам, чтобы выявить реальные точки соприкосновения и существующие пробелы. Во-вторых, на основе полученных результатов следует обновить стратегию развития университета, включив в неё чётко сформулированные цели, задачи и индикаторы, связанные с устойчивым

развитием, и обеспечив их согласование с Концепцией развития высшего образования до 2030 года и национальными целями в области ЦУР. В-третьих, важно сформировать институциональный механизм управления устойчивым развитием — в формате офиса по ЦУР/ESG, межфакультетской рабочей группы или выделенного проректора, ответственного за координацию инициатив, подготовку отчётности и взаимодействие с внешними партнёрами. В-четвёртых, требуется системная интеграция ЦУР в образовательные программы и подготовку преподавателей через разработку курсов и модулей по устойчивому развитию, включение соответствующих компетенций в образовательные стандарты и программы повышения квалификации. В-пятых, необходимо развивать партнёрства в логике «университет–бизнес–государство–общество», иницируя проекты, нацеленные на решение конкретных задач ЦУР в регионе (устойчивый транспорт, зелёная энергетика, социальная инклюзия, цифровизация социальных услуг, поддержка уязвимых групп и др.). В-шестых, перспективным направлением является наращивание участия в международных инициативах, сетях и рейтингах по устойчивому развитию, поскольку включённость в подобные форматы (например, специализированные рейтинги по ЦУР) служит стимулом для внутренних изменений и повышает прозрачность деятельности университетов.

Заключение

Таким образом интеграция Целей устойчивого развития ООН в стратегическое управление университетами Узбекистана представляет собой не вспомогательное направление, а ключевое условие долгосрочной конкурентоспособности национальной системы высшего образования. Наличие нормативной базы и национальных индикаторов ЦУР формирует благоприятные предпосылки, однако реальная трансформация возможна лишь в том случае, если устойчивое развитие будет глубоко встроено в миссию университетов, их стратегии, управленческие процессы, образовательные программы и третью миссию. Для национальных вузов такой подход открывает возможности одновременно укрепить роль университета как драйвера регионального развития, повысить качество и актуальность образовательных программ, усилить международную конкурентоспособность и привлекательность для партнёров и абитуриентов, а также сформировать у студентов и выпускников устойчивые ценности и компетенции, необходимые для решения сложных задач XXI века. Реализация предложенных в статье шагов позволит университетам Узбекистана перейти от декларативного использования риторики устойчивого развития к формированию целостной стратегии, в рамках которой ЦУР становятся не внешним требованием, а внутренней логикой развития института высшего образования.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Цели ООН в области устойчивого развития. <https://www.un.org/>
2. Указ Президента Республики Узбекистан ПФ-5847 от 8 октября 2019 г. «О концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан до 2030 года».
3. Организация Объединённых Наций Узбекистан <https://uzbekistan.un.org/>
4. Зиневич О.В., Холодная М.А. Высшее образование для глобального и локального устойчивого развития // Высшее образование в России. – 2023. – Т. 32. – № 3. – С. 84-102.

5. Беспалый С.В. Высшее образование и цели устойчивого развития: реализация в развивающихся странах // Grand Altai Research & Education. – 2023.
6. Локтионова Е.А., Хлебович Д.И. Университет как проводник устойчивого развития: задачи, подходы и практика. // Вестник Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова. – 2020. – №17(6). – С. 176-187.
7. Салми Д. Ключевая роль высшего образования в реализации Целей устойчивого развития // Высшее образование и социальная ответственность. – 2020. – №100. – С. 16-18.
8. Strengthening the Third Mission of Higher Education in Uzbekistan: Driving Social Transformation and Economic Innovation // <https://erasmus.uz/>
9. Обеспечение всеохватного и справедливого качественного образования и поощрение возможностей обучения на протяжении всей жизни для всех. // <https://nsdg.stat.uz/>
10. <https://sdgnuuz/wp-content/uploads/2024/11/NUU-SDG-Report-2023.pdf>